

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: К ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ

Барakov Александр Валентинович¹, Портнов Владимир Васильевич²

¹Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: barakov_av@mail.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: vportnov@cchgeu.ru

Аннотация

В 2025 году кафедра теоретической и промышленной теплоэнергетики (ТПТЭ) Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) отмечает знаменательную дату - 50 лет со дня первого выпуска. К этому событию принято решение написать историю кафедры с момента ее образования до наших дней. Это статья, на наш взгляд, будет интересна бывшим выпускникам кафедры, поднимет их интерес и гордость за свою «альма-матер». Статья будет полезна современным работодателям, которым предстоит выбор теплоэнергетики для своего предприятия, а также абитуриентам, выбирающим свою будущую профессию и место ее получения.

Ключевые слова: кафедра, институт, образование, история, страна, студент.

I. ВВЕДЕНИЕ

Летом 1970 года в Воронежском политехническом институте (ВПИ) был произведен первый набор абитуриентов на специальность «Промышленная теплоэнергетика» в количестве 50 человек. Набор произвела кафедра теплотехники, гидравлики и охрана труда, которой руководил к.т.н., доцент Цеханов А.С. Кафедра в то время не была выпускающей, но ее сотрудники (Цеханов А.С., Кононыхин Ю.Ф. и др.) были известны в научном мире своими работами, поэтому руководство сделало исключение. Кафедра находилась в подвале первого корпуса (теперь Московский пр-т, 14). Новая специальность относилась к электротехническому факультету. Кроме названной специальности на этом факультете обучались студенты специальности автоматика и телемеханика, электропривод и электрические машины.

Обучение производилось, в основном, во вновь открывшемся учебном корпусе № 3, который был построен на 9 км. (теперь Московский пр-т, 179).

Общеобразовательные дисциплины (история, математика, физика, начертательная геометрия и др.) изучались в общих потоках, а другие дисциплины в аудиториях и лабораториях корпуса № 1 (теперь Московский пр-т, 14) и № 2 (теперь Плехановская, 11). Вместе со студентами развивалась и сама кафедра. В 1972 году приказом по ВПИ кафедра стала выпускающей, а ее заведующим был назначен к.т.н., доцент Лапшов В.Н., а с его отъездом Петров В.Р. Преподавали на кафедре Базаров Г.П., Кононыхин Ю.Ф., Клименко Н.Н. В 1973 году на кафедру пришли из Воронежского технологического института к.т.н., доц. Майоров В.В. и ассистент Петряев О.Н., которые существенно повысили уровень подготовки. Первым студентам не хватало методической и другой научной литературы, не все лабораторные работы были обеспечены лабораторными стендами. Однако следует отметить, что для студентов были очень хорошо организованы различные виды практик на заводах г. Воронежа (ТЭЦ 1, ТЭЦ 2, ВМЗ, СК им. Кирова, ТМП и др.) студенты активно занимались научной работой, в том числе и в НИСе, т.е. с оплатой труда. Весной 1974 года, т.е. за один год до первого выпуска кафедра «Промышленная теплоэнергетика» была переведена приказом ВПИ на авиационный факультет. Деканат факультета находился во 2-м корпусе ВПИ (теперь Плехановская, 11). А ее деканом стал известный в мире ученый Дель Г.Д. На факультете тогда находились кафедры самолетостроения, сопромат и химия. О правильности такого решения судить трудно, но 2013 году кафедра вернулась на прежний факультет (теперь ФЭСУ). Следует отметить, что на формирование будущих энергетиков большое влияние оказывало участие в студенческих строительных отрядах (ССО). В основном эти были ССО «Энергия», которые занимались реконструкцией и строительством линий электропередач. В 1974 году набор на специальность был увеличен до 75 человек, что «говорит» о потребности студентов этого профиля.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Наступил 1975 год. На кафедре в это время обучалось 38 человек, которые после защиты дипломов (теперь выпускные квалификационные работы) должны были в соответствии с распределением направиться к месту будущей работы минимум на 3 года.

Защите диплома предшествовала длительная полугодовая преддипломная практика, которая была организована не только на предприятиях г. Воронежа, но с выездом в другие города страны (тогда СССР). Для защиты дипломов была создана государственная экзаменационная комиссия ГЭК (теперь ГАК), которую возглавил известный ученый, д.т.н., профессор Кишеневский М.Х. В состав ГАК вошли преподаватели кафедры «Промышленная теплоэнергетика», а также кафедры «Экономика» и «Охрана труда». Вскоре, после получения дипломов и нагрудного знака «Инженер» студенты первого набора разъехались по городам большой страны. Один выпускник – Бараков А.В. – был оставлен на кафедре в качестве инженера научно-исследовательского сектора (НИСа). В настоящее время Браков А.В. – д.т.н., профессор, Почетный работник высшего образования РФ, Ветеран труда РФ. Многие выпускники первого выпуска достигли значительных производственных должностей. Например, Мещериков Р.И. – руководитель теплоснабжения всего города Сасово Рязанской области, Пелих В.В. был начальником самой крупной котельной г. Воронежа, Андреев В.И. руководил теплоснабжением завода г. Воронеж и т.д. В настоящее время большинство выпускников первого выпуска закончили трудовую деятельность и являются пенсионерами. К сожалению некоторых уже нет в живых. С годами менялся состав преподавателей кафедры. Важное событие для кафедры произошло осенью 1976 года, когда в ее штат был принят д.т.н., профессор Баранников Н.М. Преподавателей и ученых такого уровня в ВПИ в то время было не очень много (около 10 человек), поэтому событие оказалось заметным. Во-первых была открыта аспирантура по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Первым аспирантом заочником стал Бараков А.В. Одновременно он был зачислен в качестве ассистента, т.е. стал первым преподавателем – выпускником кафедры. Баранников Н.М. открыл на кафедре новое научное направление «Энергосбережение от ЭВОП», заключив хозяйственный договор с Воронежским шинным заводом. Самым главным достижением нового заведующего кафедрой явилась существенная модернизация лабораторной базы.

Им было принято решение всех ребят выпускников этого года оставить на кафедре и назначить им тему диплома – «Проектирование, монтаж и испытание лабораторного стенда». Материально-техническое обеспечение работ было организовано зав лабораториями Агаповым Ю.Н. Работа закипела и к весне были получены существенные результаты: часть лабораторий была модернизирована (техническая термодинамика, теплообмен и др.), а часть практически созданы вновь (насосы, вентиляторы, компрессоры, источники системы теплоснабжения и др.). Существенно повысилось качество подготовки инженеров-теплоэнергетиков с появлением новых преподавателей на кафедре. Были зачислены в штат к.т.н., доцент Стогней В.Г., к.т.н., доцент Жучков А.В., к.т.н., доцент Голубцов В.М., к.т.н. доцент Адианов К.Г., Лосев Н.В., к.т.н. Бугаков А.В. К сожалению кафедру покинул к.т.н., доцент Петров В.Р. Очень короткое время на кафедре работал замечательный педагог и человек Шелякин Валерий Петрович. Он работал на кафедре около 2-х лет, но студентам того времени заполнились его очень интересные и нужные лекции по автоматизации теплотехнических процессов. Важное событие в жизни кафедры произошло в 1977 году: кафедра переехала в 3 корпус (сейчас Московский пр-т, 179). Напомним, что ранее лаборатории кафедры располагались в подвале 1 корпуса (сейчас Московский пр-т, 14). Поэтому все было новым и необычным. Отдельный кабинет заведующего, преподавательская, лекционный зал, лаборатории и т.д. Это обстоятельство, безусловно, повлияло и на качество подготовки и на хороший конкурс при наборе. Хотя в те годы ощущалась нехватка инженеров-теплоэнергетиков на предприятиях страны, тем не менее кафедра по-прежнему относилась к авиационному факультету (АФ).

Деканат АФ, по-прежнему, возглавлял д.т.н., профессор Дель Г.Д., после его увольнения в 1981 году д.т.н., профессор Баранников Н.М. Работа кафедры протекала в спокойном режиме, что называется «без ярких событий». В 1982 году с кафедры по семейным обстоятельствам ушел заведующий кафедрой Баранников Н.М. Вместо него заведующим был назначен к.т.н., доцент Майоров В.В., а через 1,5 года – к.т.н., доцент Шитов В.В. Хотелось сказать несколько слов о Майорове Владиславе Всеволодовиче. Напомним, что он пришел на кафедру в 1973 году из Воронежского технологического института (теперь ВГУИТ). Честный, грамотный, требовательный педагог, которого с большой теплотой и благодарностью вспоминают все обучающиеся у него студенты. Сейчас он пенсионер, по-прежнему, поддерживает связь с преподавателями кафедры. Не так давно передал в общее пользование свою личную библиотеку научно-технических книг.

Отдельная страница в жизни кафедры посвящена приходу на должность заведующего, к.т.н., доцента Фалеева В.В. Это случилось осенью 1986 года. До этого он заведовал кафедрой «Охрана труда» и с сотрудниками нашей кафедрой был знаком. Вместе с ним пришли преподаватели к.т.н., доцент Мозговой Н.В. и сотрудники НИСа Дроздов И.Г., Финько С.Ф. Жизнь кафедры изменилась, прежде всего, за счет активизации научной работы ее сотрудников. Сам Владислав Васильевич активно занимался научными исследованиями по тематике КБХА, был известен в научных кругах страны и вскоре защитил докторскую диссертацию. Считаем правильным, что после его кончины в 2003 году основная научно-исследовательская лаборатория кафедры «Математическое моделирование теплоэнергетических процессов» носит его имя.

На территории КБХА была создана научно-исследовательская лаборатория, в которой трудились наши сотрудники кафедры. Интенсивные исследования привели к тому, что многие сотрудники подготовили кандидатские и докторские диссертации, для защиты которых Фалеевым В.В. были созданы два диссертационных совета: один - открытый, другой – секретный. Открытый совет (председатель Фалеев В.В., ученый секретарь Глушаков А.Н., позже Бараков А.В.) принимали к защите диссертации по специальностям «Теплофизика и теоретическая теплотехника» и «Промышленная теплоэнергетика». Второй совет (председатель Фалеев В.В., ученый секретарь Мозговой Н.В.) - закрытые работы по тематике КБХА. Многие сотрудники после защиты диссертаций становились преподавателями ВГТУ, в том числе и кафедры ТИПТЭ (новое название кафедра получила в 2002 году). Это д.т.н., профессор Дроздов И.Г., д.т.н., профессор Мозговой Н.В., к.т.н., доцент Дахин С.В., к.т.н., доцент Портнов В.В., к.т.н., доцент Дубанин В.Ю., к.т.н., доцент Финько С.Ф. и др. Диссертационные советы были известны не только в ВГТУ, но и в других вузах страны. Были защиты аспирантов из Ростова – на Дону, Волгограда, Курска, Белгорода, Калуги и др.

В этих советах защитили диссертации другие преподаватели и выпускники кафедры – д.т.н., профессор Шитов В.В., д.т.н., профессор Жучков А.В., д.т.н., профессор Бараков А.В., д.т.н., профессор Агапов Ю.Н., к.т.н., доцент Хрипунов К.Г., к.т.н. Остроушко М.И., к.т.н. Боев С.В. и др.

Весной 2003 года (23 февраля) неожиданно для всех ушел из жизни Фалеев Владислав Васильевич. На должность заведующего кафедры «Промышленная теплоэнергетика» был назначен декан АФ к.т.н., доцент Стогней В.Г., а официальным заместителем к.т.н., стал доцент Дубанин В.Ю.

В дальнейшем произошел переход обучения на «инострannую» систему образования, который был произведен по указанию руководства. Правильность этого решения не обсуждается, однако с 2026 года решено вернуться к прежней системе образования. Появились государственные образовательные стандарты (ГОС) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» - бакалавры, 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» - магистры и 13.06.01 «Электро- и теплотехника» - аспирантура. Направленность подготовки (ранее специальность) решили оставить прежним «Промышленная теплоэнергетика». Руководителем образовательных программ 13.03.01 был назначен к.т.н., доц. Кожухов Н.Н.; 13.04.01 и 13.06.01 – д.т.н., проф. Бараков А.В.

Был составлен необходимый пакет документов (учебный план, РПД и т.д.) и начался процесс обучения. Обучение бакалавров началось сразу, решение на подготовку магистров требовало получение разрешения министерства. После нескольких попыток зав. кафедрой к.т.н., доц. Стогней В.Г. такое разрешение получил.

К большому сожалению, учебный план магистров был направлен на подготовку исследований, т.к. таких студентов было очень мало. И тому были объективные причины. Набор абитуриентов производили в соответствии с контрольными цифрами приема (КЦП) Министерства и на платной основе на очную и заочную форму обучения. Количество студентов каждый год изменялось, но было существенно меньшим, чем ранее. В 2010 году изменилось руководство кафедры – на должность заведующего был избран выпускник первого выпуска д.т.н., проф. Бараков А.В. Вскоре после этого был переименован авиационный факультет, он стал называться ФМАТ – факультет машиностроения и авиакосмической техники. Его деканом стал д.т.н., проф. Ряжских В.И. При этом кафедра ТиПТЭ вернулась в «родную гавань» на факультет ФЭСУ – факультет энергетики и системы управления. Декан – к.т.н., доц. Бурковский А.В. Помимо кафедры ТиПТЭ на факультете обучались студенты на кафедрах электромеханических систем и электроснабжения (зав.каф. к.т.н., доц. Шелякин В.П.) и электропривод, автоматика управление в технических системах (зав.каф., д.т.н., проф. Бурковский В.Л.). Кафедра быстро освоилась на новом (другом) факультете, тем более, что, как и другие кафедры, она разместились на 9 км., (Московский пр-т, 179). Выпускали бакалавров и магистров, работала аспирантура. Наступил 2016 год, год избрания ректора ВГТУ, поскольку полномочия Петренко В.Р. заканчивались, а избираться на новый срок он не имел права. На должность ректора был назначен к.т.н. Колодяжный С.А. Через некоторое время он был избран на эту должность по конкурсу. Вскоре он объявил об образовании Опорного Университета Воронежской области путем слияния ВГТУ и ВГАСУ. Новый вуз получил название ВГТУ. В соответствии с ГОС, если в одном вузе обучают студентов по одной образовательной программе, то их учебные планы должны полностью совпадать первые 4 семестра обучения. При разработке учебного плана по направлению 13.03.01 кафедра вынуждена была нарушить технологическую последовательность изучения дисциплин, кроме того для некоторых дисциплин было существенно сокращено аудиторное время их изучения: топливо и теория горения, котельные установки, насосы, вентиляторы, компрессоры и др. Эти обстоятельства, на наш взгляд, несколько ухудшили качество подготовки студентов.

В 2020 году заведующим кафедрой ТиПТЭ был избран более молодой и энергичный преподаватель к.т.н., доц. Портнов В.В., который закончил ВГТУ (ВПИ) в 1991 году. Практически одновременно кафедру покинули д.т.н., проф. Агапов Ю.Н. и к.т.н., доц. Стогней В.Г. Сейчас они оба находятся на пенсии. Новый заведующий кафедрой одним из первых своих распоряжений назначил руководителем образовательных программ 13.03.01 и 13.04.01 – к.т.н., доц. Дахина С.В. (в 2024 году на эту должность вернули Кожухова Н.Н.), а образовательной программой 13.06.01 оставлен руководить д.т.н., проф. Бараков А.В.

Однако вскоре ВАКом была изменена номенклатура научных специальностей, поэтому аспирантура «Промышленная теплоэнергетика» исчезла. Кроме кадрового состава и некоторого изменения планов подготовки, Портнов В.В. организовал и провел ремонт практически всех лабораторий и аудиторий кафедры. Такого ремонта кафедра не знала около 50 лет. Была проведена частичная модернизация некоторых лабораторий кафедры: («Гидрогазодинамика» - к.т.н., доц. Солженикин П.А., к.т.н., доц. Кожухов Н.Н. – «Насосы, вентиляторы, компрессоры») и др. Жизнь заставила существенно активизировать профориентационную работу, что сказалось на наборе абитуриентов. С 2024 года на кафедре впервые в ее истории стали обучать студентов по очно-заочной форме обучения. Первый набор в 2024 году составил 25 человек.

На протяжении всего существования кафедры ее сотрудники занимались выполнением различных ГБ. НИР. Руководил этой работой, как правило, заведующий кафедрой.

На кафедре успешно выполнены и переданы заказчику следующие основные работы ХД НИР:

- «Разработки и исследования активного гидравлического молота для экскаватора» заказчик – Воронежский экскаваторный завод. Руководитель – к.т.н. Кононыхин Ю.Ф.

- «Исследование МГД – генераторных установок». Заказчик – Институт высоких температур Академии наук СССР (ИВТАН) г. Москва. Руководитель - к.т.н. Базаров Г.П.

- «Охлаждение элементов радиоаппаратуры». Заказчик Воронежский НИИ «Связи». Руководитель – к.т.н. Майоров В.В.

- «Внедрение эволюционного планирования (ЭВОП). Заказчик – Воронежский шинный завод. Руководитель – д.т.н. Баранников Н.М.

- «Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях». Заказчик – Воронежский завод ВШЗ, Электроника, фирма «Работница». Руководитель – к.т.н. Жучков.

- «Оптимизация системы воздухообеспечения завода». Заказчик – Воронежский завод тяжелых механических прессов. Руководитель – к.т.н. Стогней В.Г.

- «Охлаждение элементов ракетного двигателя». Заказчик – РКК Энергия г. Королев. Руководитель – д.т.н. Фалеев В.В.

- «Теплоснабжение города Лиски Воронежской области». Заказчик – Администрация г. Лиски. Руководитель – д.т.н. Коновалов Д.А.

За 50 лет на кафедре подготовлено около 1500 теплоэнергетиков с дипломами инженер, бакалавр, магистр, многие, из которых работают на производстве и занимаются эксплуатацией и решением теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования. Один из них это Хрипунов Константин Григорьевич. После обучения он был направлен на Воронежскую ТЭЦ-1 в качестве инженера. Затем был назначен на должность сменного инженера станции, которую называют «ночной Директор». Константин Григорьевич был назначен заместителем главного инженера ПАО «Квадра» Воронежская генерация». В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. Хрипунов К.Г. не теряет связь с кафедрой. В настоящее время он работает в качестве совместителя в должности доцента и передает знания студентам ВГТУ. За годы существования кафедры, а это 55 лет, на ней обучалось около 50 студентов. Было принято решение выделить группу «лучших», т.к. они отлично учились, принимали активное участие в научной работе, участвовали в различных конкурсах (типа УМНИК) и научно-технических конференциях, имели научные публикации, принимали активное участие в общественной жизни кафедры и факультета. Получали повышенную стипендию, в том числе Президента – Правительства. Один из них Агапов Юрий Николаевич, поступил в 1974 году. Был старостой одной из студенческих групп, Ряд лет был командиром ССО «Энергия». Принимал активное участие в общественной жизни кафедры и факультета в качестве секретаря комсомольской организации авиационного факультета. Получал Ленинскую стипендию. После окончания кафедры поступил в очную аспирантуру в Московский энергетический институт к известному ученому д.т.н., проф. Сидельковскому Л.Н. В дальнейшем в ходе своей научной карьеры стал доктором технических наук, профессором.

В целом кафедра продолжает лучшие традиции советской школы по подготовке инженеров в области газоснабжения и теплотехники.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наши дни кафедра полностью соответствует требованиям ГОС и готова к выполнению решений Министерства Образования и Университета. В составе кафедры на сегодня 13 человек, из них 1 имеет аттестат профессора, а 6 преподавателей имеют аттестат доцента, 2 преподавателя имеют звание «Почетный работник высшего образования РФ». 2 преподавателя одновременно работают на крупных предприятиях – основных работодателей на кафедре. В последние годы установлены деловые контакты с другими организациями, они принимают наших студентов для прохождения различных практик, а их руководители участвуют в работе ГЭК. Сотрудниками кафедры постоянно ведутся научные работы, все преподаватели имеют научную степень. Из них 2 преподавателя – д.т.н, остальные – к.т.н. Результатом этой работы является выполнение научных исследований в ХД работах и грантах. Несколько преподавателей успешно готовят к защите докторские диссертации. Кафедра постоянно совершенствует свою материально-техническую базу, создает новые и модернизирует существующие учебные и научные лаборатории. Появляются новые базы (предприятия) для практик наших студентов, что существенно улучшает подготовку студентов. Кафедра активизировала профориентационную работу, что обеспечивает стабильный и качественный набор абитуриентов. Регулярно проводятся профориентационные беседы среды будущих абитуриентов в различных школах и колледжах города и области. В прошлом году на кафедре открылся кружок для школьников города. Руководит кружком зав. кафедрой Портнов В.В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бараков А.В., Агапов Ю.Н., Борисов А.В. Экспериментальное исследование гидродинамики жалюзийных решеток. Изд. Вузов. Энергетика. 1982. Номер 2. С. 99-100.

Фалеев В.В., Бараков А.В. Исследование межфазного теплообмена в регенеративном теплообменнике с дисперсной насадкой. Промышленная теплоэнергетика. 2003, Номер 3. С. 35-37.

Агапов Ю.Н., научное обоснование и разработка высокоэффективных теплообменных аппаратов для утилизации вторичных энергетических ресурсов. Воронеж. 2003. 132 с.

Бараков А.В. Процессы и аппараты с перемещающимся псевдооживленным слоем. Монография. Воронеж, 2004. 116 с.

Агапов Ю.Н., Бараков А.В., Дубанин В.Ю., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А. Энергосберегающие теплотехнологические установки с центробежным псевдооживленным слоем. Вестник ВГТУ. 2011, т. 7, Номер 3. С. 9-12.

Бараков А.В., Дубанин В.Ю., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А. Утилизация теплоты вентиляционных выбросов промышленных зданий. Научный журнал строительства и архитектуры. 2019. Номер 4. С. 46-56.

Муравьев А.В., Кожухов Н.Н., Прутских Д.А., Ильин В.К. Исследование теплогидравлических характеристик криволинейного канала с кольцевыми турбулизаторами. Вестник Казанского энергетического университета. 2024, т. 16, Номер 1. С. 102-116.

Черниченко В.В., Ильичев В.А., Лукьяненко В.И., Портнов В.В. Солженикин П.А., Волошин О.Н. установка для получения горячей воды и водяного пара. Патент на изобретение RU2822781 С. 1 12.07.2024.

HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF THEORETICAL AND INDUSTRIAL HEAT POWER ENGINEERING OF VORONEZH STATE TECHNICAL UNIVERSITY: TO THE ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT

Barakov, Alexander Valentinovich¹, Portnov, Vladimir Vasilyevich²

¹Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: barakov_av@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: vvportnov@cchgeu.ru

Abstract

In 2025, the Department of Theoretical and Industrial Thermal Power Engineering (TPTE) of Voronezh State Technical University (VSTU) celebrates a significant date - 50 years since the first graduation. For this event it was decided to write a history of the department from the moment of its formation to the present day. This article, in our opinion, will be interesting to former graduates of the department, will raise their interest and pride for their "alma mater". The article will be useful for modern employers, who will have to choose heat power engineering for their enterprise, as well as for applicants, who choose their future profession and the place of its obtaining.

Keywords: department, institute, education, history, country, student.

REFERENCE LIST

Barakov A.V., Agapov YU.N., Borisov A.V. Eksperimental'noe issledovanie gidrodinamiki zhalyuzijnyh reshetok. Izd. Vuzov. Energetika. 1982. Nomer 2. S. 99-100.

Faleev V.V., Barakov A.V. Issledovanie mezhfaznogo teploobmena v regenerativnom teploobmennike s dispersnoj nasadkoj. Promyshlennaya teploenergetika. 2003, Nomer 3. S. 35-37.

Agapov YU.N., nauchnoe obosnovanie i razrabotka vysokoeffektivnyh teploobmennyh apparatov dlya utilizacii vtorichnyh energeticheskikh resursov. Voronezh. 2003. 132 s.

Barakov A.V. Processy i apparaty s peremeshchayushchimsya psevdoozhizhennym sloem. Monografiya. Voronezh, 2004. 116 s.

Agapov YU.N., Barakov A.V., Dubanin V.YU., Kozhuhov N.N., Prutskih D.A. Energoberegayushchie teplotekhnologicheskie ustanovki s centrobezhnym psevdoozhizhennym sloem. Vestnik VGTU. 2011, t. 7, Nomer 3. S. 9-12.

Barakov A.V., Dubanin V.YU., Kozhuhov N.N., Prutskih D.A. Utilizaciya teploty ventilyacionnyh vybrosov promyshlennyh zdaniy. Nauchnyj zhurnal stroitel'stva i arhitektury. 2019. Nomer 4. S 46-56.